

BEHBUDIY PEDAGOGIK QARASHLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY MUAMMOLAR HAMDA MILLATNING TA'LIMI VA MADANIYATI TAHLILI

Hasanov Mahmud Husniddinovich

Buxoro Innovatsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675235>

Turkiston jadidchilik harakatining “g‘oyaviy otasi”, taniqli ma‘rifatparvar, millat fidoyisi, yurt ozodligi va obodligi uchun tolmas kurashchi, nashriyotchi, jurnalist, o‘zbek dramaturgiyasi asoschisi Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919yy.) tarixda nom qoldirgan shaxslar orasida o‘z o‘rni, mavqei va o‘z so‘ziga egadir. Mahmudxo‘ja Behbudiy murakkab tarixiy sharoitda yashadi, aytish mumkinki, u o‘zining erkin fikri, keng dunyoqarashi, millatparvarligi va sobitqadam ekanligi bilan uchta hukumat : Rossiya imperiyasi, sovet hokimiyati va amirlik boshqaruvi qolipiga sig‘madi. Shu uchun bu inson amirlik hududiga qarashli Qarshida sovet hokimiyatining Buxorodagi konsuli Utkin va amir amaldorlari aybi bilan fojeali o‘ldirildi. 44 yillik, ya‘ni qisqa biroq mazmunli, ibratli hayoti va faoliyati davrida Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘z qarashlari bilan zamondoshlaridan ilgarilab ketganligi u yashagan davr bizdan uzoqlashgan sari yaqqolroq ayon bo‘lmoqda.

“Oyna” jurnalida va Turkistonda XX asr boshlarida chop etilgan bir qator matbuot organlarida Mahmudxo‘ja Behbudiyning e‘lon qilgan ilmiy-tanqidiy xarakterdagi maqolalari hozirgi davr ruhi bilan hamnafas, hamohangdek tuyuladi. Ulug‘ ma‘rifatparvar yashagan davrdan yuz yil o‘tgan bo‘lsa ham, dabdabali to‘y va ta‘ziya marosimlarini cheklash, ma‘rakalarni ixcham va kamharajat qilib o‘tkazish, tejalgan mablag‘ni farzandlarning ilm olishlariga sarflash, oilalarda moddiy sharoitlarni sog‘lom bolalar voyaga yetishlari maqsadida yo‘naltirilgan holda ish tutish bilan bog‘liq amaliy harakatlar qo‘llab, bu borada chora tadbirlar ko‘rayapmiz. Jamiyatning barqarorligi, tinchligi va osoyishtaligi, barkamol insonni voyaga yetib ulg‘ayishi avvalo oilaga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Mustahkam oila zaminida istiqboldagi vazifalarni uddalay olamiz va “ommaviy madaniyat” xurujlari kuchaygan davrda o‘z ma‘naviy qiyofamizni saqlab qolish mumkin. O‘ttiz milliondan ortiq jamiyatimiz a‘zolarining 60 foizini 30 yoshdan katta bo‘lmaganlar tashkil etayotgan, 7 mlndan ortiq oila mavjud bo‘lgan yurtimizda yashovchan bo‘lib kelayotgan illatlarga qarshi kurashish jamiyat rivojidadagi muhim tamoyildir. Bir asrlik tarixiy dovon ortidan turib esa Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘z maqolalari bilan maishiy kundalik turmushimizda hamon yashab kelayotgan illatlarni tugatishga bizni undab turganga o‘xshaydi. Ma‘lumki, Turkiston mintaqasining aholisi orasida qadimdan to‘y va tomoshalarda, Navro‘z sayllarida, hosil bayramlarida uloq (ko‘pkari) musobaqasi uyushtirilgan. Xalqimizning xo‘jalik an‘analaridan kelib chiqqan uloq o‘yini chavandozlardan ephillik, chaqqonlik, kuchquvvat, mustahkam iroda va mislsiz jur‘atni talab qilgan. Shuningdek, ushbu musoboqa ishtirokchilari va uning tomoshasiga kelgan inson vaqt-vaqti bilan o‘zida to‘planib qolgan agressiv mayllar ko‘rinishidagi ichki psixik energiyani chiqarib tashlash, sarf qilib borish, taranglikni bo‘shashtirishga ehtiyoj sezadi. Uloq o‘yini tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo‘lib, insonlar o‘rtasida tantilik, tolerantlik, milliy totuvlik, mehmondo‘stlik tuyg‘ularini kuchaytiradi. Shu sababli bu o‘yin istiqbolga erishganimizdan so‘ng o‘zbek kurashi bilan bir qatorda xalqaro sport musobaqalari tarkibiga kiritildi.

Biroq, XIX asr oxiri - XX asr boshlarida ko‘pkari tufayli kelib chiqqan salbiy oqibatlarni Mahmudxo‘ja Behbudiy tanqid ostiga oladi. Bu musobaqaga dehqonlar, mahorati yo‘q kishilar ham aralashib qolib, bor-yo‘q pullarini ot sotib olishga sarflaganliklari, uzoq masofalarda uyushtiriladigan ko‘pkarida qatnashish uchun oilalarni ancha muddatga o‘z ahvoliga tashlab ketish, hosilni ekish va yig‘ishtirish ishlari oxir-oqibatda kechikkanligi, uquvsiz kishilar ham uloq chopib mayib-majruh bo‘layotganligi, ko‘plar hayotdan bevaqt ko‘z yumayotganligini u maqolalarida ochiq-oydin bayon qilgan. Ko‘p kishilar sayr va ko‘pkari shumligi ila ishdan va ziroat vaqtidan qolur. Uyiga ozuqasi yo‘q, ho‘kuzi va sog‘ar siyiri yo‘q ekan, bir necha yuz so‘mga ot olib va har kuni ancha hindudek parastish etib, (bu yerda insoniy burch, vazifa ma‘nosida-H.M) har kun bir so‘m sarf etar, na uchun? To‘y va sayrg‘a ko‘pkari chopmoq uchun. O‘n-yigirma chaqirimg‘a to‘y bo‘ldimi, har kim ishini, dehqonchiligini qo‘yub, otlanib ko‘pkariga ketar” –deb yozadi. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Sayllarda mushak otish, ko‘pkari chopish kabilar tufayli mayib-majruh bo‘lganlar oilasi moddiy qiyinchiliklar ostida qolib ketishgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy jamiyat taraqqiyotiga kishan bo‘layotgan illatlar sirasiga to‘y va ta‘ziya marosimlariga qilinayotgan adoqsiz xarajatlar, ularni o‘tkazish uchun sarflanayotgan behuda vaqt sarfi haqida kuyunib fikr bildiradi. Uning yozishicha, to‘ylarga har bir kishi moddiy ahvoliga qarab 200 so‘mdan 10.000 so‘mgacha sarf qilishi millatning fojiasi, deb hisoblanadi. Millatdoshlarimiz 18-20 yillab mehnat qilib, to‘y uchun sarf-xarajatlar oqibatida 2-3 kun ichida bor-yo‘g‘idan ajralib qolishi, qarzdin qutulish maqsadida yer va hovlilarini arzon garovga sotishga majbur bo‘layotganliklari ko‘rsatilgan. Qrimda 1 tanob yer narxi o‘n ming so‘mdan 30 ming so‘mgacha bo‘lgan bir paytda, o‘zbek va tojiklar qarz evaziga 1 tanob yerlarini 200 so‘mdan suv tekinga sotganlar. Agar shu holat davom etaversa, unumdor yer fondlari ajnabiy (kelgindi)lar qo‘liga o‘tib, xalqimiz qashshoq va gado bo‘lib qolishidan Behbudiy tashvishga tushgan.

Birgina qassobning uylanish to‘yiga ketadigan harajat bilan bog‘liq raqamlar keltirilsa, bu boradagi fikr yanada oydinlashadi. Oddiy qassobning unashtirish to‘yiga: 1 qozon palov, 100 ta katta, 150 ta o‘rtacha non, 100 ta patir, 400 ta kichik non, 1 chelak nishollo, 4 ta holva, 1 savat o‘rik, 1 ko‘ylaklik shoyi, ko‘ylak, ishton, 1 ta ro‘mol, 1 juft qolin, 50 rubl pul bo‘lg‘usi qudaning uyiga jo‘natilgan.

Katta to‘y uchun: 50 ta chupon, 25 ta ro‘mol, 3 to‘p chit, 25 ta qo‘y, 4 ta ot, 500 ta katta non, 1000 ta o‘rtacha, 2000 ta kichik non, 4 botmon gurunch, 4 botmon un, 2 savat o‘rik, 1 savat qandalot, 5 bosh qand, 1 botmon sabzi, 500 rubl pul jo‘natish kerak bo‘lgan.

Mahmudxo‘ja Behbudiyning maslakdoshi, do‘sti bir muddat “Oyna” jurnali bosh muharriri bo‘lib turgan Hoji Muin to‘y va marakalardagi sarf-harajatlarning astronomik summaga yetganligi, uning ortidan kulfat kelib chiqayotganligi kabilarni o‘tkir tanqid ostiga olgan. “To‘y” fojeaviy asarini yozgan. Ushbu sahna asari 1915 yilda Toshkent va Namangan shaharlarida xalq oldida namoyish qilingan. “Sadoi Turkiston” gazetasida taraqqiyparvarlardan N.Mahsunov to‘ylarning ma‘naviy zarari haqida maxsus maqola bilan chiqqan.

Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning salaflari to‘ylarga sarflanadigan adoqsiz sarf-xarajatlarni keskin qisqartirib, tejalgan mablag‘ni farzandlarning diniy va dunyoviy ilm olishlariga, ularni Misr, Turkiya, Rossiya dorilfununlariga o‘qishlariga sarflash kerakligini tashviq qiladilar. Yoshlar ma‘naviy-axloqiy hayotida tub o‘zgarishlar qilib, oliy ma‘lumotli huquqshunos, muallim, injener, tujjor va bankirlar orqali millatni qoloqlik botqog‘idan olib chiqish mumkinligini qayta-qayta ta‘kidlaydilar. Mahmudxo‘ja Behbudiy illatlarning ildiz otishi

va yashovchan bo‘lib kelayotganligi ilmsizlik, savodsizlik, ko‘p xotinlilik, jamiyatda ayollarning intellektual salohiyatini hisobga olmaslik, huquqiy notenglik kabilarda deb biladi. Xalq orasida “usuli-jadid”, “usuli-savtiya” maktablarining roli katta ekanligini targ‘ib qilish, bolalarga diniy va dunyo ilmlarni birdek o‘rgatish zarurligi mutafakkir maqolalari- ning mazmuniga singdirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Йўлдошев С. Улок(кўпқари) ўйини ва унинг этномаданий жараёнлар ривождаги ўрни // BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI- -2012.-№3.-Б.54-58.
2. Шадманова С. Туркистон тарихи-матбуот кўзгусида.-Т.: Янги нашр; 2011.-Б.133-135.
3. Махмудова Г.Т. Джадидское движение в Туркестане и его влияние на развитие нравственно-эстетической мысли. Автореф. дисс... на соиск. канд. философ. наук.-Т.:1996.-26 стр.;
4. Раджабова Д.Н.Проблемы молодежи и женщин в воззрениях джадидов Туркестана (конец XIX- начала XX вв.) Автореф.дисс... канд.ист.наук. –Т.: 2003.-26 стр;
5. Турсунов Р. Жади́дларнинг Туркистон ижтимоий-иқтисодий ҳолатига қарашлари.// O‘zbekiston tarixi 2004.№3.-Б.63-69;
6. Кенжаев Д.М.Религиозные ценности в идеи толерантности в воззрениях М.Бехбуди.//Ўзбекистонда ижтимоий фанлар.-2007.-№ 2-3.-С.93-97 ва ҳоказо.